

QARAQALPAQ XALÍQ NAMALARÍNÍ MAZMUNÍ

Tursinbaeva Albina

ÓZMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya” kafedrası

“Baqsıshılıq hám dástanshılıq” qaniygeligi 1-kurs student

Allambergenova Gúlnara

“Folklor hám etnografiya” kafedrası professorı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10535644>

Annotaciya. *Bul maqalada Qaraqalpaqtıń muzikalıq shıǵarmalarınń ishinde eń iri janrı kompozistiyalıq qurlısı quramı jaǵınan xalıq muzikasınıń bir salası -nama. Namalardıń mazmunı xalıqtıń basınan keshirgen qásiretleri, adalatsızlıqqa qarsı gúresine, quwanış sezimlerine tiykarlanıp tereń tolǵanı kórsetiledi.*

Gilt sózi: *Muzika, qosıq, saz, xalıq, nama, tariyx, shıǵarma, dóretiwshilik, baqsı, duwtar.*

THE CONTENT OF KARAKALPAK FOLK MELODIES

Abstract: *This article presents the largest genre of musical works of the Karakalpaks in terms of the composition structure of one of the types of folk music-melody. It is shown that the content of the melodies is deeply filled with the feelings of the people, their struggle against injustice, and a sense of joy.*

Key word: *music, qwshiq, word, people, melody, history, work of art, creativity, bakhshi, dutor.*

СОДЕРЖАНИЕ КАРАКАЛПАКСКИХ НАРОДНЫХ МЕЛОДИЙ

Аннотация. *В этой статье представлен крупнейший жанр музыкальных произведений каракалпаков по составу композиционной структуры один из видов народной музыки-мелодия. Показано, что содержание мелодий глубоко наполнено переживаниями народа, его борьбой против несправедливости, чувством радости.*

Ключевое слово: *музыка, песня, слово, народ, мелодия, история, произведение искусства, творчество, Бахши, дутор.*

Qaraqalpaqtıń muzikalıq shıǵarmalarınń ishinde eń iri janrı kompozistiyalıq qurlısı quramı jaǵınan xalıq muzikasınıń bir salası -nama. Namalardıń mazmunı xalıqtıń basınan keshirgen qásiretleri, adalatsızlıqqa qarsı gúresine, quwanış sezimlerine tiykarlanıp tereń tolǵanı kórsetiledi. Sazlarda (tarixiy, jámiyetlik lirikalıq,) qaraqalpaq xalqınıń basınan keshirgen tarixiy waqıyalrı, tuwılıp ósken jerdiń tábiyatı, kúndelikli turmıs táshwishleri, miynetke, ónerge degen kóz-qarasları, sonday-aq sol ónerdiń adamlardań estetikalıq sezimine tási ri súyretlenedi. Nama

xalıq ásbapları dombıra, duwtar, ğobız, sıbızǵıǵa arnap dóretilgen muzıkalıq shıǵarmalar. Qaraqalpaq xalqınıń saz óneri óziniń dástúriy ózgesheliklerine iye, atqarıw ózgesheligine, shertiw usılları menen túrlerine qaray olardı geyde túrlerge bóliwgede boladı. Bular sazendeler arasında tókpe saz hám shertpe saz degen at penen belgili. Bulardıń atlarınan aq kórinip tur, biri qos tiekli jalpılama shertiw menen tógip shertilse, ekinshisi tar boylap barmaq penen shertilip atqarıladı.

Bul namalardı tınlap otırıp erlik-mártlik, jaslıq jiger, jarq-jurq etken almas qılıshlar kóz aldına eleslese, jáne birde, tınısh ómir, biazar tábiyat, shiyrin qıyal, qol jetpes armanlar, kúinish-súyinish sezimleri jan júregińdi tolǵandıradı. Tókpe sazlar erlik, mártlik gúreslerdi suwretlese, shertpe sazlar kóbinese lirikalıq, filosofiyalıq oy pikirlerdi sáwlelendiredi. Bir namada shertpe hám tókpe namanıń elementleri bar bolǵan sazları da ushırasadı.

Qaraqalpaq xalqınıń namalıq dástúrlerinde, saz ónerinde dúrkin (stikli) namalarda ayırıqshı orın alǵan. Dúrkin namalar dep bir tema dógeresinde toplasıp, bir ataw menen atalatuǵın namalar dizbegin aytamız. Bul sazlardıń tartılıw manerindegi ózgeshelikleri bul usıldıń tosınanlıq qubılıs emesligin ańlatadı. Mısalı, “Sıy perde” atı menen belgili nama birinǵay qaǵılıp shertilse, “Láy-láy” naması kóbinese duwtardıń belinen qos ishikti gezek shertiw arqalı orınlanatuǵın namalar. Al “Mın tumen” naması bolsa, óziniń qaytalap tartılatuǵın buwınlı úlgesi menen ,sulıw súwretlerge tolı tartımlı sezimler ózgeshelenip orınlanadı.

Qobız ásbabın qaraqalpaq xalqı kiyeli sanap, onı qúdiretli kúshke iye dep bahalaǵan. Qobız usılı erteden shaman dininiń hám usı din wákılleri- porqanlardıń payda bolıw prostessi menen tıǵız baylanıslı bolıp ğobız asbabı porqannıń zikir salıw gezinde demewshi arwaqlar menen tillesip otıratuǵın tiykarǵı quralına aylanǵan. Qobız asbabınıń qúdiretine isendiriw ushın porqan onı ot jaǵıw báygisine de qosıp otırǵan. Qobız ertedegi shamanlıq dástúrleri menen qatar jırawlar shıǵarmalarında da úlken orın iyelegen. Qobız namalarına tán qásiyet-tábiyattıń, jan-janıwar, quslardıń dawısına, qasqırdıń ulıwına, aqqıwdıń sınıqlına attıń shabısına, ılaqtıń mańırawına eliklew “Ullı Ziban”, “Aytuwar”, “Kelte Ziban”, “Subay” t.b. orın alǵan. Muzıka is júzinde kórkem dóretywshiliktiń barlıq túrleri menen derlik qatarlasa otırıp, bolmıstıń barlıq ob’ektiv, qubılısların túsiniikli hám jeńil súwretlep beredi. Mısalı, ańızǵa aynalǵan, “Nar iydirgen” hám “Qorqıt”, t.b. namalar duwtar yaqı ğobız arqalı shertilip el ğamın oylap miynet etken er azamatlar tuwralı, xalıq ómirine tiyisli belgili bir tarixiy waqıyalar, ónerdiń kúshi, miynettiń paydası tuwralı ayıladı. Mısalı, “Aqsaq qulan” namasınıń tariyxı qaraqalpaq xalqında mınanday ańızǵa iye. Qáhárli Shıngıs xanǵa onıń súyikli ulı Joshınıń qayǵılı ólimin hesh bir adam xabarlawǵa batılı barmaydı. Qaralı xabardı jetkizgen adamdı ólim kútip tur. Bul jerde ataqlı jıraw Ket Buǵanıń

sheber atqargan muzikası xangá ulınıń ólimi tuwralı xabardı jetkeredi. Bul jaman xabardı jetkergen adamnıń awzına qorgasın quyaman degen xan ámiri saqlanıp qobızdı jazalawğa buyırıq beredi.

Qaraqalpaq xalqınıń tómondegidey jıraw namaları hám bul namalar jóninde ápsanalar bar.

Ullı ziban. Jırawlar jır jırlap tema, tolgawlar aytqanda jırawlardıń sóz óneriniń kúshi arqalı tınlawshılardı ózine tartatuǵın jıraw namalarınıń biri túri “Ullı ziban” yaǵnıy til, sóz sheberligi bolıp atalǵan.

Tolǵaw. Jırawlardıń aytatuǵın jırınıń az buwınnan ibaratları terme, al kóp buwınlı jırlar tolgaw bolıp atalǵan.

Tolqın. Jırlanǵan jırdıń túydeklenip bir jerge jıynalıp, geyde tolqısıp turatuǵın túrin suwdıń tolqınına usaǵanlıqtan “Tolqın” nama dep atalǵan.

Gózińnen. Ataqlı qaraqalpaq jırawı Turımbat bul namanı súyip aytatuǵın bolǵan. Sonlıqtan “Gózińnen” bolıp atalǵan eken-deydi.

REFERENCES

1. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 835-840.
2. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 197-202.
3. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 190-196.
4. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 822-828.
5. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – T. 11. – №. 10. – C. 27-32.
6. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – C. 42-47.

7. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69
8. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES & MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIRONMENT.
9. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
10. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
11. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДҚОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
12. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
13. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
14. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
15. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
16. Nawrizbaeva A. A. BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
17. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.

18. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.
19. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
20. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
21. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
22. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 719-725.
23. Ayarova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.
24. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
25. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
26. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛГУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.
27. АЛЛАМБЕРГЕНОВА Г. ҚАРАҚАЛПАҚ БАҚСЫСЫ СЭЛМЕНБАЙ САДЫҚОВТЫҢ ДӨРЕТИЎШИЛИК ЖОЛЫ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 112-117.
28. Allambergenova G. THE LIFE AND CAREER OF COMPOSER OSERBAI ALLANAZAROV //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 217-224.
29. Allambergenova G. GOALS AND OBJECTIVES OF MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 849-855.
30. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.

31. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
32. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
33. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
34. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
35. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
36. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
37. Qudenov R. QORAQALPOQ XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA YOSHLARNI TARBIYALASH //«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». – 2023.
38. Kudenov R. WAYS TO TEACH FOURTH GRADERS A SINGING LESSON //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 225-232.
39. Kudenov R. METHODS OF CONDUCTING A MUSIC CULTURE LESSON IN THE FOURTH GRADE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 856-861.
40. Шыныбеков А. САМАРАЛИ НАТИЖАГА ЭРИШИШДА ЎҚУВЧИЛАР УЧУН ПЕДАГОГИК ВОСИТАЛАР //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 76-79.
41. Shinibekov A. QORAQALPOQ MUSIQA MADANIYATIDA MILLIY OGZAKI IJODINING GAVDALANISHI //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 39. – С. 204-206.
42. Shinibekov A. Historical and Social Events in Folklore Works from the Point of View of People's Relationships //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 199-201.
43. Шыныбеков А. Қорақалпоқлар санъатининг сарчашмалари Шарқий Европа ва Осиё қадимий маданияти билан ҳамбарчас боғлиқлиги //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 910-915.
44. Niyazbaeva A., Kamalova G. ЎЗБЕКISTON XALQ BAXSHISI QALLIEV TEÑELBAY GENJEBAEVICH IJODI //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 22-24.

45. Segizbaeva G., Kamalova G. M. DEVELOPMENT OF THE ORCHESTRA OF MUSICAL INSTRUMENTS IN KARAKALPAKSTAN //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 875-879.
46. Abdikarimova I. T., Kamalova G. M. QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍNDAGÍ BIRINSHI FLEYTA ATQARÍWSHÍSÍ //Journal of new century innovations. – 2023. – T. 43. – №. 3. – C. 178-181.
47. Guldana S., Kamalova G. M. J. CHARSEMOVTIŃ DÓRETIWSHILIGINDE FUGA JANRI //World scientific research journal. – 2023. – T. 22. – №. 2. – C. 32-38.
48. Omarova A. SCHOOL CHEERS THROUGH MUSIC PROFESSIONAL DIRECTION //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 151-8. 8.Omarova A. SCHOOL CHEERS THROUGH MUSIC PROFESSIONAL DIRECTION //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 151-156.
49. Омарова А. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ МУЗЫКАЛЬНОГО УРОКА.
50. Begis P., Kamalova G. M. SÓN BES JULDIZ //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 32. – №. 2. – С. 55-59.
51. Niyazbaeva A., Kamalova G. ÓZBEKISTON XALQ BAXSHISI QALLIEV TEŃELBAY GENJEBAEVICH IJODI //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 22-24.
52. Segizbaeva G., Kamalova G. M. DEVELOPMENT OF THE ORCHESTRA OF MUSICAL INSTRUMENTS IN KARAKALPAKSTAN //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 875-879.
53. Abdikarimova I. T., Kamalova G. M. QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍNDAGÍ BIRINSHI FLEYTA ATQARÍWSHÍSÍ //Journal of new century innovations. – 2023. – T. 43. – №. 3. – C. 178-181.
54. Kamalova G. M. et al. ÓZBEKISTAN XALIQ BAQSISI ĠAYRATDIN ÓTEMURATOV //TADQIQOTLAR. – 2023. – T. 25. – №. 1. – C. 40-42.
55. Kamalova G. M. et al. ÓZBEK MUZIKASINDA BALALAR FOLKLORI //Journal of new century innovations. – 2023. – T. 39. – №. 2. – C. 85-87.
56. Kamalova G. M. et al. QARAQALPAQTIŃ BAY MIYRASI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 32. – №. 2. – С. 52-54.

57. Kamalova G. M. et al. QARAQALPAQSTANDA AKADEMIYALIQ VOKAL JÓNELISI //World scientific research journal. – 2023. – Т. 22. – №. 2. – С. 21-25.
58. Guldana S., Kamalova G. M. J. CHARSEMOVTIŃ DÓRETIWSHILIGINDE FUGA JANRI //World scientific research journal. – 2023. – Т. 22. – №. 2. – С. 32-38.
59. Kamalova, G. (2023). QÁLEMI ÓTKIR KOMPOZITOR (D.Djaňabaeva dóretiwshilik jolı). Вестник музыки и искусства, 1(2), 37–39.
60. Charshemov J. A REVIEW OF MARKABAY JIEMURATOV'S WORK //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 818-821.
61. Чаршемов Ж. МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕК КИНОМУСИҚАСИ //Вестник музыки и искусства. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 16-22.
62. Charshemov J. A REVIEW OF MARKABAY JIEMURATOV'S WORK //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 818-821.
63. Abdikarimova, I. (2023). ORTA AZIYADAĜÍ OYANÍW DÁWIRI. Вестник музыки и искусства, 1(2), 161–163
64. Чаршемов, Ж. (2023). МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕК КИНОМУСИҚАСИ. Вестник музыки и искусства, 1(2), 16–22
65. Charshemov J. Problems of Using Karakalpak Folklore in Composers //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 270-273.
66. Abatbayeva U. INITIAL LEVEL OF STUDENTS'MUSICAL CREATIVITY DEVELOPMENT //Modern Science And Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 323-326.
67. Абатбаева У. А. Арт-Педагогические И Арт-Терапевтические Технологии, Методы Пребывания В Образовании, Формы И Инструменты //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 40. – С. 496-498.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH